

PAGSUSURI SA PAGGAMIT NG SOCIAL MEDIA SA AKADEMIKONG PAGGANAP NG MGA MAG-AARAL NG BAITANG IKA-LABING ISA SA PAARALAN NG JOLO SCHOOL OF FISHERIES

Ferusa Unggal Asain

Filipino Department, Graduate Studies, Sulu State College, Jolo, Sulu, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167512>

ABSTRACT

Ang pag – aaral na ito ay may pamagat na “Pagsusuri sa Paggamit ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries”. Binigyan nito ng kasagutan ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa kanilang kasarian, edad, natapos na pag – aaral ng magulang, at buwanang kita ng magulang? 2. Ano ang paraan ng paggamit ng social media ng mga mag – aaral sa baitang na ikalabing – isa ng Jolo School of Fisheries ayon sa dependensya sa social media, pakikipag – ugnayan sa tao, tagal ng oras na ginugugol, uri ng paggamit, at seguridad at pribadong alalahanin? 3. May mahalaga bang pagkakaiba sa paraan ng paggamit ng social media ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa ng Jolo School of Fisheries kung ang nalikom na datos ng mga respondante ay naaayon sa kanilang kasarian, edad, natapos na pag – aaral ng magulang, at buwanang kita ng magulang? 4. May mahalaga bang ugnayan ang mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral sa baitang ika-labing isa ng Jolo School of Fisheries? Ang pag – aaral ay gumamit ng deskriptibong kwantitatibo na disenyo. Ito ay isinagawa sa Jolo School of Fisheries at ang 100 respondante ng pag – aaral ay ang ika-labing isang baitang ng eskwelahan. Purposive sampling technique ang ginamit sa pagpili ng mga respondante ng pag – aaral. Ang instrumento ng pananaliksik ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral ayon sa kanilang kasarian, edad, natapos na pag – aaral ng magulang, at buwanang kita ng magulang. Ang ikalawang bahagi ay may tig – limang pahayag tungkol sa

dependensya sa social media, pakikipag – ugnayan sa tao, tagal ng oras na ginugugol, uri ng paggamit, at seguridad at pribadong alalahanin. Ito ay may apat na lebel na “palagi” at “hindi”. Frequency at porsyento ang ginamit para sa unang tanong. Mean at standard deviation para sa ikalawang tanong. T – test para sa kasarian at Analysis of Variance (ANOVA) para sa ikatlong tanong. Pearson r naman ang ginamit para sa ika – apat na tanong. Ipinapakita sa mga resulta na mas marami ang mga babaeng respondente kaysa sa mga lalaki, at karamihan ay nasa edad 16 pataas. Marami sa mga magulang ng mga respondente ang nakatapos ng pag-aaral, ngunit maliit lamang ang kanilang buwanang kita. Ayon sa mga subkategorya ng paggamit ng social media—dependensya sa social media, pakikipag-ugnayan sa tao, tagal ng oras na ginugugol, uri ng paggamit, at seguridad at pribadong alalahanin—minsan lamang ginagamit ng mga estudyante ang social media. Walang makabuluhang pagkakaiba sa paraan ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa baitang ika-labing isa ng Jolo School of Fisheries batay sa kanilang demograpikong propayl. May katamtamang ugnayan ang mga subkategorya ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Keywords: *social media, akademikong pagganap, ika – labing isang baitang, Jolo School of Fisheries*

PANIMULA

Ang social media ay naging gawi o kasanayan na ng karamihang mag-aaral at napag-alaman na nahihirapan silang mag-aral sa isang oras nang hindi nakakapag log-in sa kanilang social media. Nagiging maalam sila dahil sa mga impormasyong nakakalap nila sa mga sites na ito at napapadali sa kanila ang kumalap o kumuha ng mga kailangan nila sa kanilang mga takdang aralin. Ngunit may ibang mga mag-aaral ang mas bumaba ang kanilang akademikong pagganap dahil dito Edgedegbe, (2014).

Ang social media ay mga plataporma na ginagamit sa internet upang makipag-ugnay sa mga tao, kumuha ng kaalaman, magbahagi at magpalitan ng ideya, impormasyon at magpahayag ng kaisipan. May iba't-ibang uri ng social media platform na naglilingkod sa iba't-ibang layunin base sa iyong pangangailangan katulad na lamang ng Social Media Networking Sites (SNS) na ginagamit upang makipag-ugnayan at makapagbahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga magkaibigan, pamilya at mga kakilala saan man panig ng mundo, halimbawa rito ay ang Facebook. Photo at video-sharing platforms, ginagamit naman ito para sa pagbabahagi ng mga litrato at video, halimbawa ay ang Tiktok at YouTube. Blogging platform ito naman ay ginagamit para sa paglalathala ng mga artikulo at mga saloobin tulad na lamang ng WordPress at Blogger. Isa rin sa uri ng social media platform ang Forum at Discussion Board, ginagamit naman sa pag-uusap at pagbabahagi ng mga kaisipan sa isang partikular na paksa halimbawa na lamang ay ang Reddit.

Ayon kay Schneider, et al (2009) naging tanyag ang social media sa pagitan ng taon 2004 at taon 2006, pagkatapos malunsad ang Facebook at MySpace, halimbawa na

lamang Facebook na may 500 million mahigit na gumagamit at mas dumarami pa ito sa pagdaan ng taon at humigit kumulang 85% ng mga mag-aaral ay gumagamit ng Facebook.

Ayon kay Calabio (2021), ngayon ay maraming kabataan, lalo na mga estudyante, ang sobrang nakafocus sa social media tulad ng Facebook at Twitter gamit ang kanilang smartphones. Dahil sa pagiging laganap nito, parang nagiging problema na para sa kanila ang hindi tumingin sa kanilang mga account kahit saglit lang. Ang ganitong ugali minsan ay nakakasira sa iba pang mahalagang gawain, gaya ng pag-aaral o pagsisimula ng kanilang career.

Sa kasalukuyan, ang paggamit ng social media ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na gawain ng mga kabataan, partikular ng mga mag-aaral sa Baitang 11 ng Jolo School of Fisheries. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, mas nagiging abala ang mga mag-aaral sa paggamit ng social media, na maaaring magkaroon ng epekto sa kanilang akademikong pagganap.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglayon na alamin ang mga epekto ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries. Ang mga sumusunod ay ang mga espesipikong suliranin na nilutas matapos ang kabuuang pag-aaral:

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa
 - 1.1. Edad;
 - 1.2. Kasarian;
 - 1.3. Antas ng Edukasyon ng Magulang; at
 - 1.4. Buwanang Kita ng Magulang?
2. Ano ang antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa baitang ika-labing isa ng Jolo School of Fisheries ayon sa:
 - 2.1. Dependensya sa Social Media;
 - 2.2. Pakikipag-ugnay sa Tao;
 - 2.3. Tagal ng Oras na Ginugugol;
 - 2.4. Uri ng Paggamit; at
 - 2.5. Siguridad at Pribadong Alalahanin?
3. Mayroon bang salik na pagkakaiba sa antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa baitang ika-labing isa sa Jolo School of Fisheries kung ang datos ay nalikom ayon sa kanilang demograpikong propayl?
4. Mayroon bang mahalagang kaugnayan ang mga subkategoryang na saklaw ng antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng baitang ika-labing isa ng mga mag-aaral ng Jolo School of Fisheries?

METODOLOHIYA

Sa kabanatang ito, inilalahad ang tiyak na metodo ng pananaliksik na ginamit sa pag-aaral. Isinagawa ito gamit ang deskriptibong pananaliksik upang alamin at suriin ang epekto ng paggamit ng social media sa 100 mag-aaral ng baitang ika-labing isa sa Jolo School of Fisheries para sa taong 2024-2025.

Ang pag-aaral ay isinagawa sa Jolo School of Fisheries, Barangay Alat, sa ilalim ng Munisipyo ng Jolo, Lalawigan ng Sulu. Pinili ang mga respondente gamit ang purposive sampling, habang ang kanilang pangkatin ay tinukoy gamit ang stratified sampling.

Upang sagutin ang mga layunin ng pananaliksik, ginamit ang isang hiniram na instrumento na inayos at hinango mula sa kwestyoner ng pananaliksik ni Peter Oscharive (SMAAPOS, 2015). Ang mga sarbey kwestyoner ay naglalaman ng malinaw at simpleng mga tanong upang madaling maintindihan at madaling masagutan ng mga respondante. Upang masuportahan ang pag-aaral na ito, ang mga mahalagang impormasyon sa pag-aaral ay nakamit mula sa pangunahing datos at pangalawang pinagkunan ng datos. Ang kwestyoner na ito ay nahahati sa dalawang bahagi: unang bahagi- pansariling datos, mga datos na sumusunod: pangalan (opsyonal), kasarian, edad, natapos ng magulang at buwanang kita ng magulang. Ikalawang bahagi ng sarbey ay hinggil sa antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral ng baitang ika-labing isa sa Jolo School of Fisheries. Ito ay may dalawampu't limang (25) pangungusap na nagpapahayag hinggil sa antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral na nagbabahagi sa sabkategorya ayon sa; dependensya sa social media, pakikipag-ugnay sa tao, tagal ng oras na ginugugol, uri ng paggamit at seguridad at pribadong alalahanin na sasagutin sa pamamagitan ng pagbilog sa kanyang napiling sagot.

Upang sagutin ang unang tanong sa suliranin, ginamit ang frequency count at percentage. Upang sagutin ang ikalawang tanong sa suliranin, mean at standard deviation ang ginamit, at upang mabigyang kasagutan naman ang ikatlong suliranin, t-test for independent samples para sa kasarian at One-way ANOVA ang ginamit para sa ibang propayl. Para sa ika – apat na suliranin, Pearson Product Moment Coefficient (Pearson r) test for independent samples ang ginamit.

RESULTA

**Talaan 1.1 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Kasarian
n =100**

Kasarian	Frequency	Porsyento
Lalaki	46	46%
Babae	54	54%
Kabuuan	100	100%

Talaan 1.2 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Edad

Edad	Frequency	Porsyento
14 – 15 taong gulang	9	9%
16 taong gulang pataas	91	91%
Kabuuan	100	100%

Talaan 1.3 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Natapos ng mga Magulang

Natapos ng mga Magulang	Frequency	Porsyento
Walang edukasyon	4	4%
Elementarya	28	28%
Sekondarya	20	20%
Kolehiyo	32	32%
Grawado	16	16%
Kabuuan	100	100%

Talaan 1.4 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Buwanang Kita ng Magulang

Buwanang Kita ng Magulang	Frequency	Porsyento
Mababa sa P9,000.00	76	76%
P9,001.00 – 14,999.00	19	19%
P15,000.00 pataas	5	5%
Kabuuan	100	100%

Talaan 2.1 Antas ng Paggamit ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing Isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa Dependensya sa Social Media

Mga Pahayag	Mean	SD	Interpretasyon
1. Nakikisali ako sa akademikong pagtatalakay sa social media.	3.540	.809	Palagi
2. Gumagamit ako ng Facebook upang makapagbahagi ng impormasyon sa aking mga kapwa mag – aaral.	3.330	1.146	Minsan
3. Mas pinalawak ng social media ang aking kasanayan sa pakikipag – komunikasyon.	3.160	1.170	Minsan
4. Umaasa lamang ako sa impormasyon na nakukuha ko sa social media para sa aking mga takdang – aralin at hindi na naghahanap ng ibang ideya.	2.960	1.100	Minsan
5. Gumagamit ako ng social media upang mas lalong maunawaan ang mga naituro sa loob ng klase.	3.190	.787	Minsan
Pangkalahatan	3.236		MINSAN

LEYENDA: 4 (3.50 – 4.49) – Palagi, 3 (2.50 – 3.49) – Minsan, 2 (1.50 – 2.49) – Bihira, 1 (1.00 – 1.49) – Hindi

Talaan 2.2 Antas ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing Isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa Pakikipag – ugnayan sa Tao

Mga Pahayag	Mean	SD	Interpretasyon
1. Gumagamit ako ng social media upang makakilala ng mga bagong kaibigan at makipag – socialize kaysa sa gamitin ito para sa akademikong layunin.	2.850	1.217	Minsan
2. Mas mainam ang ugnayan ko sa aking mga kaibigan at pamilya kaysa sa paggamit ng social media.	3.120	1.140	Minsan
3. Ang pagdaan sa makabagong impormasyon at pakikipag – ugnayan sa ibang tao ay nakakagaan sa aking pakiramdam at nakakatulong sa aking pakikipag – kapwa tao.	3.170	1.198	Minsan
4. Ang paggamit ng social media ay nagpaparamdam sa akin na konektado ako sa aking mga pamilya at kaibigan.	3.470	.989	Minsan
5. Mas pinabuti ng social media ang aking pakikipag – ugnayan sa mga tao.	3.370	.774	Minsan
Pangkalahatan	3.196		MINSAN

Talaan 2.3 Antas ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing Isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa Tagal ng Oras na Ginugugol

Mga Pahayag	Mean	SD	Interpretasyon
1. Ang oras na ginugugol ko sa social media ay mas marami kaysa sa oras na gingugugol ko sa pagbabasa.	2.750	1.114	Minsan
2. Ang oras na ginugugol ko sa social media ay nagpapabuti sa aking mga kagawian sa pag – aaral.	3.270	.815	Minsan
3. Ang paggamit ko ng aking oras sa social media ay nakatulong sa akin na makasunod sa mga pinakabagong isyu at uso sa aking pag – aaral.	3.380	.736	Minsan
4. Naglalaan ako ng dalawa hanggang tatlong oras sa social media upang maglibang at magpalipas ng oras at walang kinalaman sa aking pag – aaral.	2.580	.781	Minsan
5. Gumagamit ako ng social media at nagtatagal hanggang walong oras sa isang araw.	2.090	1.319	Bihira
Pangkalahatan	2.814		MINSAN

Talaan 2.4 Antas ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing Isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa Uri ng Paggamit

Mga Pahayag	Mean	SD	Interpretasyon
1. Ang social media ay positibong nakatulong sa aking grado.	2.930	.913	Minsan
2. Ang paggamit ng social media sa aking pananaliksik ay nakatulong upang mapabuti ang aking grado.	2.790	1.057	Minsan
3. Ang pag – access ko sa media sa pamamagitan ng aking selpon ay nakaapekto sa aking akademikong pagganap sa negatibong paraan.	2.680	1.014	Minsan
4. Nagagampanan ko pa rin ang aking akademiko kahit ako ay gumagamit ng social media.	3.000	1.044	Minsan
5. Gumagamit ako ng social media upang mas maintindihan ko ang among mga pinag – aralan.	3.070	.956	Minsan
Pangkalahatan	2.894		MINSAN

Talaan 2.5 Antas ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing Isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa Seguridad at Pribadong Alalahanin

Mga Pahayag	Mean	SD	Interpretasyon
1. Ang aking access sa social media ay nakakaapekto sa aking personal na impormasyon.	3.300	.732	Minsan
2. Ang social media ay nagbigay sa aking ng access upang magbahagi ng impormasyon sa ibang tao tulad ng mga larawan at bidyo.	2.710	1.057	Minsan
3. Napapakita at napapakilala ko ang aking sarili sa social media (online) kaysa sa offline (face – to – face) sa ibang tao.	3.070	.808	Minsan
4. Nagkaroon ako ng karanasan sa paglabag sa aking probadong seguridad.	2.820	.968	Minsan
5. Komportable akong magbahagi at kumalap ng mga impormasyon sa social media.	3.270	.920	Minsan
Pangkalahatan	3.034		MINSAN

Talaan 3.1 t – test para sa Mahalagang Pagkakaiba sa Antas ng Paggamit ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang Demograpikong propayl na Kasarian

Baryabol	Grupo	Mean	SD	Mean Difference	t	Sig.	Deskripsyon
Dependesya sa social media	Lalaki	3.640	0.523	-1.180	0.057	0.347	Walang Pagkakaiba
	Babae	4.820	0.543				

Pakikipag - ugnayan Sa tao	Lalaki	3.570	0.467	0.160	0.074	0.560	Walang Pagkakaiba
	Babae	3.410	0.650				
Tagal ng oras na gingugugol	Lalaki	3.370	0.477	-0.450	0.071	0.412	Walang Pagkakaiba
	Babae	3.820	0.718				
Uri ng paggamit	Lalaki	4.110	0.770	0.700	0.062	0.880	Walang Pagkakaiba
	Babae	3.410	0.548				
Seguridad at pribadong alalahanin	Lalaki	3.250	0.280	-0.900	0.055	0.375	Walang Pagkakaiba
	Babae	4.150	0.560				

Significant sa .05 level

Talaan 3.2 ANOVA para sa Mahalagaang Pagkakaiba sa Antas ng Paggamit ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang Demograpikong propayl na Edad

	Source of Variation	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Deskripsyon
Dependensya sa Social media	Between Groups	0.979	2	0.490	0.757	0.231	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	62.747	97	0.647			
	Total	63.726	99				
Pakikipag – ugnayan Sa tao	Between Groups	3.036	2	1.518	1.179	0.136	Walang Pagkakaiba
	Within Group	124.901	97	1.288			
	Total	127.937	99				
Tagal ng oras na gingugugol	Between Groups	5.599	2	2.780	2.028	0.510	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	133.033	97	1.371			
	Total	138.632	99				
Uri ng paggamit	Between Groups	1.866	2	0.933	0.788	0.405	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	114.882	97	1.184			
	Total	116.747	99				
Seguridad at Pribadong alalahanin	Between Groups	1.527	2	0.764	0.946	0.431	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	78.420	97	0.808			
	Total	79.947	99				

Talaan 3.3 ANOVA para sa Mahalagaang Pagkakaiba sa Antas ng Paggamit ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang demograpikong propayl na Natapos na Pag – aaral ng Magulang

	Source of Variation	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Deskripsyon
Dependensya sa Social media	Between Groups	4.269	4	1.067	1.674	0.162	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	60.571	95	0.638			
	Total	63.726	99				
Pakikipag-ugnayan Sa tao	Between Groups	6.018	4	1.504	1.016	0.403	Walang Pagkakaiba
	Within Group	140.732	95	1.481			
	Total	146.750	99				
Tagal ng oras na gingugugol	Between Groups	2.639	4	0.660	1.109	0358	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	56.671	95	0.597			
	Total	59.310	99				
Uri ng paggamit	Between Groups	4.827	4	1.207	1.476	0.421	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	77.683	95	0.818			
	Total	82.510	99				
Seguridad at Pribadong alalahanin	Between Groups	1.861	4	0.527	0.864	0.489	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	51.139	95	0.538			
	Total	53.000	99				

Talaan 3.4 ANOVA para sa Mahalagaang Pagkakaiba sa Antas ng Paggamit ng Social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang demogapikong propayl na Buwanang Kita ng Magulang

	Source of Variation	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Deskripsyon
Dependensya sa Social media	Between Groups	1.327	2	0.663	1.061	0.399	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	60.662	97	0.625			
	Total	63.726	99				
Pakikipag – ugnayan Sa tao	Between Groups	3.590	2	1.179	0.915	0.136	Walang Pagkakaiba
	Within Group	102.229	97	1.288			
	Total	105.818	99				

Tagal ng oras na gingugugol	Between Groups	2.207	2	1.104	1.255	0.338	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	85.383	97	0.880			
	Total	87.591	99				
Uri ng paggamit	Between Groups	2.321	2	1.161	1.150	0.401	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	106.668	97	1.010			
	Total	116.747	99				
Seguridad at Pribadong alalahanin	Between Groups	2.039	2	1.020	1.373	0.431	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	72.041	97	0.743			
	Total	74.080	99				

Talaan 4. Makabuluhang Kaugnayan ang mga Sub – kategorya na Saklaw ng Antas ng Paggamit ng social Media sa Akademikong Pagganap ng mga Mag – aaral ng Baitang Ika-labing Isa sa Paaralan ng Jolo School of Fisheries

	Pearson r	Sig.	n	Deskripsyon
Dependensya sa Social Media				
Pakikipag – ugnayan sa tao	0.450	0.310	100	Katamtaman
Tagal ng oras na gingugugol	0.518	0.217	100	Katamtaman
Uri ng paggamit	0.435	0.870	100	Katamtaman
Seguridad at pribadong alalahanin	0.490	0.312	100	Katamtaman
Pakikipag – ugnayan sa Tao				
Dependensya sa social media	0.480	0.340	100	Katamtaman
Tagal ng oras na ginugugol	0.337	0.540	100	Katamtaman
Uri ng paggamit	0.385	0.123	100	Katamtaman
Seguridad at pribadong alalahanin	0.450	0.330	100	Katamtaman
Tagal ng Oras na Ginugugol				
Dependensya sa social media	0.395	0.450	100	Katamtaman
Pakikipag – ugnayan sa tao	0.440	0.315	100	Katamtaman
Uri ng paggamit	0.375	0.780	100	Katamtaman
Seguridad at pribadong alalahanin	0.485	0.430	100	Katamtaman
Uri ng Paggamit				
Dependensya sa social media	0.379	0.370	100	Katamtaman
Pakikipag – ugnayan sa tao	0.475	0.421	100	Katamtaman
Tagal ng oras na ginugugol	0.365	0.330	100	Katamtaman

Seguridad at pribadong alalahanin	0.439	0.430	100	Katamtaman
Seguridad at Pribadong Alalahanin				
Dependensya sa social media	0.370	0.123	100	Katamtaman
Pakikipag – ugnayan sa tao	0.475	0.330	100	Katamtaman
Tagal ng oras naginugugol	0.390	0.158	100	Katamtaman
Uri ng paggamit	0.469	0.440	100	Katamtaman

Leyenda:

*Correlation Coefficient is significant at $\alpha = .05$, Correlation Scales adapted from Hopkins (2002):

0 – 0.1 = Nearly Zero (halos wala); 0.1 – 0.3 = Low (mababa); 0.3 – 0.5 = Moderate (katamtaman); 0.5 – 0.7 = High (mataas); 0.7 – 0.9 = Very High (napakataas); 0.9 – 1.0 = Nearly Perfect (halos perpekto)

DISKUSYON

Ipinapakita sa talaan 1.1 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa kasarian. Makikita sa talaan na 54 o 54% ng mga respondante ay babae at 46 o 46% lamang ang mga lalaki. Ang resulta ay nagpapahiwatig na mas marami ang babaeng respondante kesa sa mga lalaki.

Ipinapakita sa talaan 1.2 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa edad. Makikita sa talaan na 91 o 91% ng mga respondante ay nasa pagitan ng 16 taong gulang pataas ang edad at 9 o 9% lamang ang nasa 14 – 15 taong gulang. Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa respondante ay nasa tamang edad lang para sa kanilang kasalukuyang antas ng pag – aaral.

Ipinapakita sa talaan 1.3 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa natapos ng mga magulang. Makikita sa talaan na 32 o 32% ng mga magulang ay nakapag – aral hanggang kolehiyo at 4 o 4% lamang ang walang edukasyon. Ang resulta ay nagpapahiwatig na mas marami sa mga magulang ay edukado at konti lamang ang hindi nakapag – aral.

Ipinapakita sa talaan 1.4 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa buwanang kita ng magulang. Makikita sa talaan na 76 o 76% ng mga magulang ay kumikita lamang ng mababa sa P9,000.00 kada buwan at 5 o 5% lamang ang kumikita ng P15,000.00 pataas. Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga magulang ay kulang na kulang ang kita kada buwan at konti lamang ang medyo may kataasan ang kita kada buwan.

Makikita sa talaan 2.1 na ang mga respondante ay nagpahiwatig ng **palagi** sa isang pahayag lamang at ito ay tungkol sa pakikisali nila sa akademikong pagtatalakay sa social media. Ngunit, sila ay nagpahiwatig na **minsan** lang sila nagiging dependensya sa social media at gumagamit sila ng Facebook upang makapagbahagi ng impormasyon sa

kanilang mga kapwa mag – aaral at upang mas lalong maunawaan ang mga naituro sa loob ng klase. Ang pangkalahatan na 3.236 ay nangangahulugan na **minsán** lang nagiging dependensya sa social media ang antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries. Ang resulta ay nangangahulugan na hindi masyadong nakadepende sa social media ang mga mag – aaral ng Jolo School of Fisheries. Ayon sa pananaliksik nina Wheeler, et al (2008), ang social media ay may benepisyo at makabuluhan sa mga mag – aaral. Ito ay nagpapalawak ng mga interpersonal na koneksyon, pagtaas ng akademikong motibasyon, pagbibigay ng mga materyales sa kurso na nakatuon sa pangangailangan at pagpapalakas ng mga kasanyan sa pakikipagtulungan.

Ipinapakita ng talaan 2.2 ang antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa pakikipag – ugnayan sa tao. Makikita sa resulta na ang mga respondante ay nagpahiwatig ng **minsán** sa lahat ng pahayag tungkol sa sa pakikipag – ugnayan sa tao at ilan dito ay; ang paggamit ng social media ay nagpaparamdam sa akin na konektado ako sa aking mga pamilya at kaibigan (mean = 3.470, SD = .989) at mas pinabuti ng social media ang aking pakikipag – ugnayan sa mga tao (mean = 3.370, SD = .774). Ang pangkalahatan na 3.196 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **minsán** lang gumagamit ng social media sa pakikipag – ugnayan sa tao. Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang mga respondante ay hindi madalas gumamit ng social media upang makipag – ugnayan sa tao. Ayon kina Wang, et al (2011), ang social media ay maaring gamitin sa Pakikipagkomunikasyon hindi lamang sa paaralan, kundi pati na rin sa bahay, sa trabaho, at iba pang lugar.

Makikita sa talaan 2.3 na ang mga respondante ay nagpahayag ng **minsán** sa halos lahat ng pahayag. Ilan dito ay; ang paggamit ko ng aking oras sa social media ay nakatulong sa akin na makasunod sa mga pinakabagong isyu at uso sa aking pag – aaral at naglalaan ako ng dalawa hanggang tatlong oras sa social media upang maglibang at magpalipas ng oras at walang kinalaman sa aking pag – aaral. Ngunit, sila ay nagpahayag din na **bihira** gumamit ng social media at nagtatagal hanggang walong oras sa isang araw. Ang pangkalahatan na 2.814 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **minsán** lang nagtatagal ng oras sa paggamit ng social media. Ayon kay Calabio (2021), karaniwan na sa ngayon para sa mga kabataan ang hindi tumitingin sa kanilang account kahit saglit lang. Ang ganitong ugali minsan ay nakakasira sa iba pang mahalagang gawain, gaya ng pag – aaral o pagsisimula ng kanilang karera.

Makikita sa talaan 2.4 na ang mga respondante ay nagpahiwatig ng **minsán** sa lahat ng mga pahayag ukol sa uri ng paggamit at ilan dito ay; gumagamit ako ng social media upang mas maintindihan ko ang among mga pinag – aralan at nagagampanan ko pa rin ang aking akademiko kahit ako ay gumagamit ng social media. Ang pangkalahatan na 2.894 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **minsán** lang gumagamit ng uri ng social media. Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi madalas gumamit ng social media para sa iisang layunin lamang. Ito ay ginagamit din nila sa ibang mga bagay. Ayon kina Goloso, et al (2020), may magandang dulot din naman ang social media para

sa mga estudyante. Ito ay nakakatulong sa mas mabilis na pag – access ng impormasyon, lalo na tungkol sa edukasyon at mga updates sa balita.

Makikita sa talaan na **minsang** ay nababahala din ang mga respondante sa seguridad at pribadong alalahanin sa lahat ng pahayag. Ilan dito ay komportable akong magbahagi at kumalap ng mga impormasyon sa social media at ang kanilang access sa social media ay nakakaapekto sa kanilang personal na impormasyon. Ang pangkalahatan na 3.034 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay nababahala kung minsan sa seguridad at pribadong alalahanin. Ang resulta ay nagpapahiwatig na gumagamit ng social media ang mga mag – aaral, sila ay nangangamba din na manakaw o ma – access ng ibang tao ang kanilang account at gamitin sa masama. Ayon sa pananaliksik nina Trevino, et al (2023), upang masiguro ang seguridad ng social media account pati ang pribadong alalahanin, dapat gawin ang mga ito: gumamit ng unique na password, gumamit ng 2 Factor Authentication upang maiwasan ang hindi otorisadong access, isaayos ang iyong pribadong settings, gumamit ng password manager, umiwas sa pagbahagi ng mga impormasyong personal, monitor ang iyong aktibong account, gumamit lamang ng siguradong wifi networks.

Ang t – test ay ginamit upang makita kung may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang sosyo – demogapikong propayl na kasarian. Ang t - test value na 0.057 ayon sa dependensya sa social media ay nagpapatunay na ito ay mas mataas kesa sa lebel na .05., ang t - test value na 0.074 para sa pakikipag – ugnayan sa tao ay mas mataas kesa sa lebel na .05., ang t - test. value na 0.071 para sa tagal ng oras na ginugugol ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang t – test value na 0.062 para uri ng gamit ay mas mataas kesa sa lebel na .05, at ang t – value na 0.055 ay mas mataas din kesa sa lebel na .05. Ang negatibong haypotesis ay tinatanggap. Ibig sabihin nito ay walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang sosyo – demogapikong propayl na kasarian. Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi basehan ang kasarian sa antas ng paggamit ng social media ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries. Ayon kay Oye (2012), karamihan sa mga mag – aaral ang tingin nila sa social media ay may positibong epekto sa kanilang akademikong pagganap.

Ipinapakita sa Talaan 3.2 na ginamit ang Analysis of Variance (ANOVA) upang suriin ang kaugnayan ng edad ng mga respondente sa iba't ibang salik. Makikita na ang F value na 0.757 para sa dependensya sa social media, 1.179 para sa pakikipag-ugnayan sa tao, 2.028 para sa pananaw sa tagal ng oras na ginugugol, 0.788 para sa uri ng paggamit, at 0.946 para sa seguridad at pribadong alalahanin ay pawang mas mataas kaysa sa antas na .05. Ipinapahiwatig nito na tinatanggap ang null hypothesis, na nangangahulugang walang makabuluhang pagkakaiba batay lamang sa edad ng mga respondente. Ang resultang ito ay umaayon sa Social Learning Theory ni Bandura (1986), na nagpapaliwanag na ang tao ay natututo sa pamamagitan ng pagmamasid at panggagaya sa kanilang nakikita. Ito ay makikita sa mga kabataan ngayon, na may

pagkahilig sa paggamit ng social media batay sa mga obserbasyon nila sa kanilang paligid.

Ipinapakita sa Talaan 3.3 ang resulta ng ANOVA kaugnay ng natapos na pag-aaral ng magulang. Makikita na ang F value na 1.674 para sa dependensya sa social media, 1.016 para sa pakikipag-ugnayan sa tao, 1.109 para sa tagal ng oras na ginugugol, 1.476 para sa uri ng paggamit, at 0.864 ay pawang mas mataas kaysa sa antas na .05. Ipinapahiwatig nito na tinatanggap ang null hypothesis kaugnay ng natapos na pag-aaral ng magulang ng mga respondente. Ipinapakita ng resulta na walang makabuluhang pagkakaiba na maaaring iugnay sa antas ng edukasyon ng magulang lamang.

Ipinapakita sa Talaan 3.4 ang resulta ng ANOVA kaugnay ng buwanang kita ng magulang. Makikita na ang F value na 1.061 para sa dependensya sa social media, 0.951 para sa pakikipag-ugnayan sa tao, 1.255 para sa pananaw sa tagal ng oras na ginugugol, 1.150 para sa uri ng paggamit, at 1.373 para sa seguridad at pribadong alalahanin ay pawang mas mataas kaysa sa antas na .05. Ipinapahiwatig nito na tinatanggap ang null hypothesis kaugnay ng buwanang kita ng magulang ng mga respondente. Ipinapakita ng resulta na walang makabuluhang pagkakaiba batay lamang sa buwanang kita ng magulang.

Dahil walang natukoy na makabuluhang pagkakaiba sa antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Baitang 11 ng Jolo School of Fisheries ayon sa kanilang sosyo-demograpikong propayl, hindi na isinagawa ang post hoc Tukey Test. Ayon sa Laerd Statistics (2018), ang post hoc Tukey Test, o Tukey's HSD (honestly significant difference), ay isang estadistikal na pagsusuri na ginagamit kasabay ng ANOVA upang matukoy kung alin sa mga mean ang may makabuluhang pagkakaiba. Dahil walang natukoy na pagkakaiba sa pag-aaral na ito, hindi na kinakailangang gamitin ang nasabing pagsusuri.

Ang Pearson Product – Moment Correlation ang ginamit upang Makita kung mayroon ba o walang mahalagang ugnayan ba ang mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries. Makikita sa resulta na ang r para sa kaugnayan ng dependensya sa social meida ay may **katamtaman** na ugnayan sa ibang mga baryabol, ang r para sa pakikipag – ugnayan sa tao ay may **katamtaman** na ugnayan sa ibang mga baryabol, ang resulta ng r para sa tagal ng oras na ginugugol ay may **katamtaman** na ugnayan sa ibang mga baryabol, ang r para sa uri ng paggamit ay may **katamtaman** na ugnayan sa ibang mga baryabol, at ang r naman para sa seguridad at pribadong alalahanin ay may **katamtaman** ding uganayan sa ibang mga baryabol. Sa puntong ito, ang resulta ay nagpapakita na ang limang baryabol ay may **katamtaman na ugnayan** sa isa't – isa. Mahirap na ilayo ang isang baryabol sa ibang baryabol dahil sila ay magkaka – ugnay.

Konklusyon

Mas lamang ang dami ng respondenteng babae kesa sa mga lalaki, nasa kasibulan ang mga edad, mas marami sa mga magulang ang may pinag – aralan, at karamihan ay mababa lamang ang kita kada buwan.

Ang paggamit ng social media para sa pag – aaral ay nakakatulong ng lubos sa isang estudyante. Ngunit ito ay nakakasira din sa kanilang pag – aaral kung sila ay nakababad sa social media ng mas matagal kesa sa pagtuunan ng pansin ang kanilang mga gawain sa eskwela.

Ang kawalan ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng paggamit ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag – aaral ng baitang ika-labing isa sa paaralan ng Jolo School of Fisheries ay isang patunay na kahit ano pa ang iyong demograpikong propayl ay gumagamit ka din ng social media. Iba – iba nga lang ang uri ng paggamit at tagal ng oras na ginugugol ng isang tao sa social media.

Ang katamtaman na ugnayan ng tatlong baryabol ay pagpapatunay lamang na hindi pwedeng isantabi ang isang baryabol sa ibang baryabol ukol sa social media ng mga mag – aaral ng ika-labing isang baitang ng Jolo School of Fisheries.

Rekomendasyon

1. Dapat mas bigyan ng pansin ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral kaysa sa paggamit ng social media.
2. Maaaring gamitin ng mga estudyante ang social media bilang kasangkapan sa kanilang pag-aaral, ngunit hindi ito dapat magtaglay ng mas maraming oras kaysa sa kanilang pag-aaral.
3. Ang paggamit ng social media ay dapat may tamang balanse. Dapat malaman ng mga estudyante kung ano ang kanilang mga prayoridad.
4. Maaaring gamitin ng mga estudyante ang social media upang mapabuti ang kanilang kasanayan sa pakikipagkomunika sa iba.
5. Dahil ang social media ay may epekto sa opinyon ng tao, mahalaga na maging maingat ang mga estudyante sa pagpili ng mga impormasyon at malaman kung alin ang positibo o negatibong epekto ng kanilang nababasa.

Pagsunod sa Wastong Pamantayan

Sa pananaliksik na ito, isinagawa ang tamang pasunod-sunod upang masiguro ang pagsunod sa mga pamantayan ng etika. Bago mangalap ng datos, bibigyan ang mga kalahok ng malinaw na paliwanag tungkol sa layunin, proseso, at maaaring epekto ng pag-aaral. Sila rin ay may ganap na kalayaang magpahayag ng kanilang pahintulot sa pakikilahok. Ang lahat ng sagot na makukuha mula sa kanila ay mananatiling

kumpidensyal, at walang ibubunyag na detalye na maaaring maglantad ng kanilang pagkakakilanlan.

Bilang bahagi ng pagpapahalaga sa intelektwal na ari-arian, lahat ng mga sanggunian at ideya mula sa iba pang mga may-akda ay isisipi ng tama upang maiwasan ang plagiarism.

Dagdag pa rito, isinagawa ang pananaliksik upang ipakita ang mataas na paggalang sa kultura, pananaw, at karanasan ng mga kalahok, habang tiniyak na walang diskriminasyon o labis na pagpapakahulugan sa pagsusuri ng mga resulta. Ang mga etikal na pagsasaalang-alang ay ginamit bilang basehan upang mapanatili ang kredibilidad, integridad, at proteksyon ng mga kalahok sa pagsagawa ng pag-aaral.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa puong may kapal (Allah) sa pagdinig ng mga panalangin, sa pagpapala at pagbibigay ng lakas at kakayahang sumulat ng isang pananaliksik. Lubos na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga taong tumulong, nagpakita ng pang-unawa, nagbigay ng suporta, at nakiisa upang maisakatuparan ang pagsulat ng pananaliksik na ito.

Kay Dr. CHARISMA SAMPARANI-UTUTALUM, Ed., CESE. SUC President II ng Sulu State College sa kanyang suporta sa mga programa ng Paaralang Panggraduado at sa paggiging mahusay na pinuno at magandang halimbawa sa pagpapalaganap ng iisang mithiin ng SSC. Kay Prof. IV MASNONA SABDANI-ASIRI, DPA. Dekana ng Paaralang Panggraduadong nagsilbing *Chairman of the panel* sa pagsulat ng pananaliksikna ito. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng kaalaman batay sa pagsulat ng pananaliksik at paggabay na matapos at maisakatuparan ang lahat ng ito. Kay Prof. IV NELSON U. JULHAMID, Ph. D, Vice President of Academic Affairs at nagsilbi bilang meyembro ng panel. Ang mananaliksik ay nagpapasalamat rin sa pagbabahagi ng kaalaman batay sa pagbuo ng pananaliksik na ito. Kay Prof. ALNADZMA USMAN TULAWIE, Ed. D, na nagsilbi bilang tagapayo sa pagsulat ng pananaliksik na ito. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagbibigay ng mga magandang pangaral at payo. Kay Ginoong VALENTINO B. TING, bilang kaniyang magaling at matiyagang estatistiko. Kay Ginang FERDILYN M. KONG, Punong Guro ng Jolo School of Fisheries. Kay Ginang NERG JAINA SAHIRI USMAN, Ed. D, *Coordinator* ng Departamento ng Senior High School, sa pagpapahintulot na pagpapamudmud ng mga katanungan sa mga mag-aaral ng Senior High School at sa lahat ng Administrasyon at mga Guro ng Jolo School of Fisheries. Salamat sa suporta.

Kay Binibining MARUSIA UNGGAL ASAIN, RN, sa pagpapa-aral at pagsuporta na makasulat ng pananaliksik at makapagtapos ng pag-aaral sa Masteral. Taos puso po siyang nagpapasalamat. Sa kanyang mapagmahal na nanay, Mrs. NURUL-IN UNGGAL ASAIN, maraming salamat sa paggabay at pagmamahal. Sa kanyang tatay, Mr. MUDAR SALI ASAIN, maraming salamat sa suporta at pagtitiwala. Sa huli, lubos siyang nagpapasalamat sa kaniyang Lolo't Lola, Inah Intan, Amah Ju, sa kaniyang mga kapatid, Bing, Ibba, Maw, Yusop at Khan-khan, mga kaibigan. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal.

REFERENCES

- Bandura, A. (2022). the Social Cognitive Theory. <http://sph.bu.edu>
- Calabio, N. (2021). Social Media at Akademikong Pag-Unlad Ng Mga Mag-Aaral SAUM Panabo College. University of Mindanao Repository. <https://repository.umindanao.edu.ph/handle/20.500.14045/177>
- Edgedegbe, N. (2014). The Effect of Social Networking Sites on Student's Academic Performance in Girne American University, North Cyprus.
- Laerd Statistic. (2018). <https://statistics.laerd.com>
- Goloso, C. J. D., Millares, K. R. S., Onesa, A. B., Pitalbo, V. F., & Toralba, C. J. G. (2022). Kalamangan at Kawalan ng Social Media sa Mag-aaral ng Senior Hayskul ng Gallanosa sa Panahon ng Pandemya. *Research and Analysis Journal*, 5(7), 0104. <https://doi.org/10.18535/raj.v5i7.305>
- Oscharive, P. (2015), Social Media and Academic Performance of Students questionnaire (SMAAPOS, 2015) <http://academia.edu>.
- Oye, N. (2012). Students Perception of Social Networking Sites Influence on Academic Performance. *International Journal of Social Networking and Virtual Communication*, 1 (1), 210-222.
- Schneider, C., Schroeder, A., Minocha, S. (2009). Social Software in Higher Education: The Diversity of Applications and Their Contributions to Student's Learning Experiences. <https://aisel.aisnet.org/cais/vol26/iss1/25/>.
- Trevino, Cutler, at Guccione (2023). Digital Footprint. <https://www.keepersecurity.com>
- Wang Q., Chen and Liang, Y (2011). The Effects on Social Media on College Students, Wales University. p 63-67. <http://researchgate.net> cited by Nadine Guevarra Study.
- Wheeler, A., Yeomans, P., & Wheeler, D. (2008). The good, the bad and the Wiki: Evaluating Student-generated content for collaborative learning. *British Journal Education and Technology*, 39(6), 987-995. DOI: 10.1111/j.1467-8535.2007.00799.x.